

Año 2001
Volumen 1
Número 4
(Abril)

La Rehabilitación

(*Filosofía, perspectivas y técnica*)

VARELA, Néstor. (e) MV*

Contenido:

- Introducción
- Filosofía
- Perspectivas
- Técnicas
- Criterios Técnicos Actuales de la Rehabilitación
- Diseño y Operación de Centros de Rescate y/o Rehabilitación
- Bibliografía Consultada

Introducción

En Colombia, como en otros lugares de América, la colonización y destrucción de los hábitats naturales, sumado al incremento del comercio ilegal de fauna silvestre, han generado una presión seria sobre las poblaciones naturales y sus ecosistemas. A causa de ello, muchas especies están hoy en peligro de extinción. Por medio del rescate y la rehabilitación de animales individuales que son decomisados o que llegan a centros especializados en esta fauna se puede reducir y mejorar esta situación.

Muchos de los animales recuperados pueden eventualmente ser devueltos a sus hábitats naturales, ser utilizados en programas de reproducción en cautiverio, o pueden ser embajadores educativos de aquellos que aún permanecen silvestres.

Hoy, aunque la sociedad es directamente responsable de estos problemas, ella misma espera y exige una respuesta humana a la suerte de estos animales heridos y desplazados.

En los últimos veinte años, una especialidad conocida como REHABILITACIÓN DE VIDA

SILVESTRE ha surgido en todo el mundo. Esta tarea a sido acogida por individuos o instituciones, con el objeto de mitigar el efecto negativo ya expuesto. Al contrario de las instituciones gubernamentales, que deben manejar poblaciones y especies silvestres, la rehabilitación de animales silvestres se dirige a las necesidades de animales INDIVIDUALES... Pero, ¿qué es la Rehabilitación?

Filosofía

La fundamentación filosófica y ética de la rehabilitación silvestre está arraigada en la preocupación por animales individuales; sin embargo, los estándares de una rehabilitación adecuada y éticamente aceptable han cambiado en forma significativa hacia criterios técnico - científicos que la orientan hacia la conservación de especies y sus poblaciones, por lo que desconocer esto último es un retroceso en el proceso evolutivo de la rehabilitación, así como en su importancia.

No obstante, aunque la evolución de la rehabilitación de la vida silvestre es muy valiosa, dicha evolución puede haber alejado el énfasis de lo que es el punto crucial de este tema: el animal que necesita de asistencia para regresar a su medio. Mientras que la genética de poblaciones, la subespeciación, la deriva genética, u otros temas específicos de especies involucrados en la biología de la conservación entran en el campo de la rehabilitación de la vida silvestre, todo el proceso se complica por cuestiones que tienen, en ocasiones, poco que ver con ello.

Tití pigmeo
(*Cebuella pygmaea*)

* **Estudiante de Medicina Veterinaria**
Universidad Nacional de Colombia.
Director del Grupo de Estudio de Animales Silvestres (GEAS).
Correo: Nestor@WildlifeRehabilitators.com

Dichos temas deben ser parte de cualquier esfuerzo en la rehabilitación de la vida silvestre. Pero al mismo tiempo, debemos tomar en cuenta que en su nivel más básico y efectivo, el rescate, la rehabilitación y liberación de un animal en su hábitat natural son difícilmente amenazas para el ambiente y su ecología. Debemos hacer esto con cuidado, pero no debemos perder de vista este fundamento al discutir los asuntos involucrados en la rehabilitación de la vida silvestre.

Es importante, por ejemplo, calcular el vasto número de copetones, torcazas o mirlas que han sido beneficiarios de la amabilidad de gente compasiva. Simplemente es una cuestión de ayudar a un animal en necesidad y es una inclinación en la mayoría de nosotros.

Perspectivas

Hoy, el papel de la ciencia en la rehabilitación de la vida silvestre es realmente importante. Un buen entendimiento de materias tales como fisiología animal, anatomía, comportamiento, nutrición y nicho ecológico son factores clave para satisfacer las necesidades de estos animales de una manera humana y efectiva, y para maximizar la oportunidad de rehabilitarlos con éxito. Igualmente el diagnóstico y tratamiento con éxito de problemas médicos es crucial para el proceso, así como una estrategia bien pensada para la liberación de estos animales.

En la conservación, los pasos para la recuperación de una población amenazada son: 1. La identificación de un declive poblacional; 2. El diagnóstico de las causas del declive, y 3. El tratamiento de esas causas. A diferencia de ello, los programas de rehabilitación no arrancan necesariamente porque se haya identificado el declive de una población natural, y por el contrario, en la mayoría de ocasiones parece que empiezan al revés. Ejemplo de ello es la llegada de animales a centros de rehabilitación y/o rescate producto de decomiso o porque fueron encontrados abandonados o heridos, en los que se efectúa un tratamiento (reacondicionamiento), y que para ser liberados, en ocasiones, es necesario hacer un análisis del hábitat en donde se piensa traslocarlos (diagnóstico).

En la conservación, los centros de rescate actualmente tienen un papel importante, y es su incorporación a proyectos de conservación de una población en un ambiente o región determinados, el trabajo en educación ambiental, la protección y manejo de hábitats, el seguimiento de los animales liberados, y la determinación y solución de las causas del declive poblacional; este es el enfoque multisectorial que actualmente le corresponde a la rehabilitación dentro de la conservación, siendo este el papel de colaboradores y no de ejecutores principales.

Aunque el cuidado de un solo animal pocas veces resulta en un impacto dramático sobre las especies, existen muchas maneras mediante las cuales una rehabilitación bien hecha puede aportar beneficios significativos a la conservación de poblaciones y especies. Probablemente lo más importante es que el cuidado de animales individuales nos puede ofrecer una oportunidad única de apreciación de la perspectiva ambiental y de la problemática que afecta toda la especie y/o la vida silvestre de una región. Por ejemplo, en la unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres (URRAS), muchos voluntarios hemos vivido de cerca la problemática ambiental de la región Andina, con la llegada de cientos de torcazas, palomas, copetones y mirlas, y más que ello, diariamente nos enfrentamos a la problemática del intenso tráfico de animales procedentes de las regiones Amazónica, Atlántica y los Llanos Orientales.

La cría en cautiverio cobra importancia en la reintroducción de vida silvestre en hábitats restaurados o en los que las poblaciones de estos animales se han disminuido artificialmente. Esto mediante animales que no pueden regresar a su entorno, pero que pueden contribuir a la población silvestre con su patrimonio genético, logrando que la diversidad genética de la especie no disminuya a pesar de la pérdida de ese animal. Si se siguen los lineamientos científicos estrictamente, este tipo de uso de animales que no se liberan, hace que los esfuerzos de la rehabilitación de fauna silvestre sean mucho más que útiles.

Para el caso de Colombia, y dentro de un contexto latinoamericano, es posible que exista una actitud más conservacionista acerca de las especies animales de nuestras selvas de parte de la gente de otros países y aún de nuestras gentes, lo que genera un enfoque más cauteloso del asunto de la

rehabilitación. Estos animales, loros, tucanes, iguanas, coatíes y primates entre muchos otros, se ven desde una perspectiva fundamentalista, desvinculándolos de cualquier papel o escenario natural, como si es vista una mirla o una paloma. Mientras estos animales sean vistos asociados a selvas sin intervención, a zoológicos o jaulas de hogares, y no a ambientes en procesos de degradación, será difícil verles como el equivalente en las ciudades de copetones o aves carroñeras.

Actualmente la ideología de los programas de conservación o de los esfuerzos para reintroducir o repoblar una especie son en ocasiones, afectados por esta actitud o punto de vista. Una vez más el proceso de la rehabilitación se puede complicar o confundir con asuntos propios de la conservación. Por ejemplo, el cruce de una línea de animales en cautiverio en una ciudad lejana con la intención de llegar a liberarlos en sus lugares de origen, tiene una serie de prioridades, problemas y consecuencias potenciales asociadas con ello. Cuanto más se aleja un animal de su hábitat natural, tanto literal como figurativamente, más difícil es la posibilidad de su restablecimiento en la naturaleza. Los esquemas de manejo de vida silvestre, conservación y reintroducción no pueden ser comparados directamente con el proceso de la rehabilitación, ya que ambos métodos y metas son diferentes.

El éxito o fracaso de los pocos programas de reintroducción realizados hasta ahora no deben impedir o retrasar los esfuerzos de rehabilitación. La conservación o el manejo de cualquier especie, ya sea común, rara, amenazada o en peligro, no excluye o elimina la necesidad para la rehabilitación de vida silvestre. De hecho, las técnicas del rehabilitador pueden ser cruciales para la supervivencia de animales destinados a ser liberados.

La conclusión es que la mayoría de rehabilitaciones y liberaciones probablemente no significan mucho en términos de la genética de la mayoría de las especies que ayudamos, ni aportan de una manera globalmente significativa algo a la conservación como se entiende hoy día. Sin embargo, el tema no es el hecho de sí la rehabilitación y liberación aportan en el sentido de la conservación. Más bien, el asunto es, si somos o no compasivos y humanitarios con los animales, y si nuestros esfuerzos son los mejores que podemos

ofrecer para ayudarlos.

Principales diferencias entre centros de cría con objeto de conservación o producción y centros de rehabilitación y rescate que son más frecuentemente confundidas:

- El programa de rehabilitación no arranca necesariamente porque se haya identificado el declive de una población natural, como sí debe hacerlo un centro de cría. Su fundamento es SALVAR VIDAS(bienestar), no la conservación.
- Puede no ser necesaria la identificación geográfica de áreas para la liberación de fauna rehabilitada.
- Los centros de rehabilitación no liberan grandes volúmenes de animales, por lo que su impacto en un ecosistema es mínimo, así la depresión de una población por exogamia es poco probable. Puede establecerse excepción a grandes grupos de animales gregarios.
- No hay deriva genética o endogamia, pues no son estaciones de reproducción.
- No hay carencias en educación, excepto en animales neonatos o muy jóvenes.
- Comportamiento de retorno al hogar poco arraigado, excepto en los casos de animales que han permanecido por mucho tiempo en un centro.

Técnicas

El fin que persigue la rehabilitación, visto de manera técnica, es restituir el material genético y permitir la perpetuación de la especie, pero más aún, es devolver una pieza a un rompecabezas incompleto.

Muchos de los animales silvestres que llegan a centros de rehabilitación, llevan mucho tiempo fuera de sus hábitats naturales y son sometidos a prácticas de manejo y alimentación poco adecuadas, otros llegan con diferentes procesos patológicos, y muchos de ellos son infantiles o juveniles que no han alcanzado aún la experiencia suficiente para actuar en forma independiente en la naturaleza.

Muchas especies, principalmente algunas aves y mamíferos requieren de una permanencia más o menos prolongada con sus padres para aprender las diferentes estrategias conductuales de sobrevivencia como; el tipo y forma de obtener alimento, los mecanismos para reconocer y evitar a los predadores, y otras conductas que no están dentro de su bagaje instintivo.

Por medio de la rehabilitación se busca que estos animales alcancen un nivel físico y comportamental óptimo para su retorno a la vida silvestre de manera ideal, o para su reubicación en otras ocasiones.

Criterios Técnicos Actuales de la Rehabilitación

Actualmente la rehabilitación se ha dividido teóricamente en dos grandes etapas; la Rehabilitación Física y la Rehabilitación Biológica.

La Rehabilitación Física:

Recepción: Es aquí donde se realiza una valoración médico biológica completa al animal. Se realiza mediante la apertura de una Historia Clínica individual, el examen clínico y la medición de índices fisiológicos, entre otros.

Terapéutica: En esta se efectúan diferentes tratamientos, según el examen clínico, y se aplican métodos de medicina preventiva como son la cuarentena, el aislamiento y vermifugación.

Destinación: Aquí, y mediante un árbol de decisiones se recomienda el mejor manejo para el animal. Esta destinación tiene tres direcciones que son: liberación inmediata, rehabilitación (para posterior reubicación o liberación) y eutanasia.

Seguimiento: Durante este se evalúa constantemente el progreso médico del animal, y se controlan posibles problemas clínicos.

En la práctica esta diferenciación es difícil, debido a que las etapas se ejecutan de manera casi simultánea.

La Rehabilitación Biológica:

Evaluación: se valora al animal desde el punto de vista comportamental, mediante evaluación etológica, se confirma la especie (por fenotipo, cariotipo, bandeo ADN y marcadores moleculares) y su ecología, y se efectúa una categorización, que puede ser Animales tipo "A" (aptos para rehabilitación y liberación), Animales tipo "B" (animales para rehabilitación pero no para liberación con estado de conservación muy vulnerable), y Animales tipo "C" (animales para rehabilitación, pero no para liberación, con estado de conservación poco o no vulnerable.).

Encierro de rehabilitación biológica en la Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres (URRAS)

Reacondicionamiento o Entrenamiento: Se realiza por medio de técnicas que involucran la teoría del aprendizaje (condicionamiento, habituación, enriquecimiento ambiental...) reforzando las características conductuales propias de la especie que aseguren su supervivencia en libertad, al mismo tiempo se llevan a cabo prácticas tendientes al acondicionamiento nutricional a dietas naturales de tal forma que el animal reconozca y obtenga sus propios alimentos cuando se encuentre en libertad.

Liberación: Se estudia a fondo la biogeografía, home range y ecología de la especie, así como la capacidad de carga del lugar en donde será trasladado. Además se realiza un estudio sociológico y se hace educación ambiental para procurar que la gente de la región entienda la importancia del cuidado y conservación de la especie y los animales.

Seguimiento: Por medio de equipos radiotelemétricos y/o visualización directa, para ver el comportamiento de los animales en vida libre, su capacidad de sobrevivencia, y en general el éxito del programa de liberación.

El método general para los últimos dos pasos consiste en:

- Determinar y minimizar el riesgo biológico.
- Determinar la distribución natural de la especie o la subespecie (biogeografía).
- Identificación y caracterización del lugar de reubicación (características físicas y biológicas).

Cada uno de los pasos posee protocolos con tres objetivos: minimizar riesgos, bienestar animal, y máximo aprovechamiento.

Gráfica 1: Diagrama de flujo para el movimiento de animales en la Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres (URRAS).

- Estudio sociológico y educación ambiental.
- Liberación (dura o gradual). y,
- Seguimiento (telemetría y/o seguimiento visual).

Diseño y Operación de Centros de Rescate y/o Rehabilitación

Un caso: la Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres (URRAS)

1. Objetivos

1.1 Objetivo Principal: Recepción, evaluación y diagnóstico, tratamiento, readaptación y liberación o reubicación de animales silvestres objeto de tráfico ilegal, accidentes fortuitos y vulnerables.

1.2 Objetivos secundarios: Educación y divulgación: promover la conciencia ecológica y respeto las formas de vida en el público, y el aprendizaje el manejo y estudio de fauna silvestre. Investigación y capacitación: incentivar y realizar la capacitación e investigación de estudiantes y profesionales de Medicina Veterinaria,

Zootecnia, Biología y áreas afines sobre todos los aspectos relacionados con la vida silvestre.

2. Ubicación y tamaño

Ubicación: ubicada en la zonas de vida Andina, a una altura de 2.600msnm, con una temperatura promedio de 13°C y humedad relativa de 72%. Bajo riesgo ambiental y seguridad (humana y animal). Por encontrarse el la Ciudad de Bogotá, Ciudad Universitaria, tiene fácil acceso, privacidad media y servicios básicos completos.

Tamaño: Debido a su localización el área de acción es limitada.

3. Instalaciones

Área administrativa: 1 oficina administrativa, posee una sala de recepción de animales y vehículo para el transporte de alimentos.

Área clínica: Tiene un área para tratamiento y cuidados intensivos, y dispone de los laboratorios de Microbiología, Virología, Patología, Patología Clínica, Parasitología, Cirugía y Radiología de la FMVZ.

Área de rehabilitación: cuenta con un área de cuarentena, y zonas de readaptación en

un total de 17. Diferenciados por nivel de peligrosidad.

Área de servicios y mantenimiento: cuenta con una cocina para la preparación de alimentos, 1 bodega, 1 animalario, y cuarto de aseo.

Área de alojamiento: 1 habitación para el personal de la Unidad.

Área educativa: cuenta con una biblioteca, además dispone de los servicios de las bibliotecas de la Ciudad Universitaria y dispone de los salones de la Facultad.

Características de las instalaciones: Ofrecen seguridad para el animal y los manejadores. Ofrecen refugio para el animal. Ofrecen enriquecimiento ambiental. Son de fácil limpieza. Son ventiladas y ofrecen sombra y luz solar.

4. Equipo humano

Junta directiva: Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de la Universidad Nacional.

Personal administrativo: Dirección- 1 Médico Veterinario, 2 monitores.

Personal clínico y de rehabilitación: 1 veterinaria con experiencia en fauna silvestre, 2 biólogos voluntarios con experiencia en fauna silvestre, 2 monitores,

2 pasantes y 36 voluntarios estudiantes de pregrado en las carreras de Veterinaria, Zootecnia y Biología.

Personal del área servicios y mantenimiento:

1 técnico para alimentación y labores varias, el aseo de áreas de oficina y pasillos por la firma Casa Limpia, aseo de encierros y áreas de alojamiento de animales por los Voluntarios, y vigilancia por celaduría de la Facultad.

Servicio de rescate de animales: atención de llamadas del público solicitando rescatar o recoger a un animal, y que son atendidas por voluntarios de la Unidad.

5. Financiamiento.

5.1. FMVZ.

5.2. ONG internacional.

5.3. Consulta clínica de Fauna no convencional de tenencia legal

5.3. Autofinanciamiento: venta de materiales, eventos, y apadrinamientos.

Bibliografía Consultada

- AGUADO, G. FRANCISCO, E. y DIAZ, M. 1994. Rehabilitación de fauna marina en el Jardín zoológico de la ciudad de Buenos Aires. En: V Congreso Latinoamericano de Parques Zoológicos Acuarios y Afines (ALZPA). Calí - Colombia. Memorias sin paginar.
- ANDRADE, Germán; RUIZ, Juan P y GOMEZ, Rafael. 1996. Biodiversidad, conservación y uso de recursos naturales. CEREC - FESCOL . Colombia. 126pp.
- ARQUILLIÈRE, 1998. A. Experimental reintroduction of brown bears in the Frech Pyrénées. En: Oryx. 32:1.
- BRIEVA, C. 1997. Rehabilitación en Psittaciformes. En: Curso sobre Rehabilitación de Fauna Silvestre. Universidad Nacional de Colombia.
- BRIEVA, C. PATIÑO, B. y VARELA, N. El Tráfico de Especies Silvestres. Investigación para el programa radial "Dimensión Zoológica".
- BRIEVA, Claudia; SÁNCHEZ, Alberto, MORENO, Wilson y VARELA, Néstor. 2000. CURSO PRÁCTICO: Fundamentos Sobre Rehabilitación de Fauna Silvestre EN: Congreso colombiano de Zoología ICN 2000. 121pp.
- CHINERY, Michael. 1980. Guía Práctica Ilustrada para los Amantes de la Naturaleza. Editorial Blume. España. 192pp.
- CITES: Resolution conf 9. 11. 1994. Disposal of confiscated live animals of species included in the appendices. Adopted at the ninth meeting of the conference of the parties to CITES.

- Lauderdale, F.
- CITES. Convention of International Trade of Endangered Species. Conference 10.7. Annex 1. 1999.
- DREWS, Carlos. (Editor). 1999. Rescate de Fauna en el Neotrópico. Iniciativas y perspectivas. Editorial Universidad Nacional. Heredia, Costa Rica.
- FOWLER, Murray (Editor). 1986. Zoo and Wild Animal Medicine. W.B. Saunders Co. United States of America. 1127 pp.
- FOWLER, Murray y MILLER, Eric (Editores). 1999. Zoo and Wild Animal Medicine Current therapy 4. W.B. Saunders Co. United States of America. 747 pp.
- GAMBOA, L. SUAREZ, C. CLAVER, P. y NASSAR, F. Desarrollo y evaluación de un Protocolo para la Rehabilitación y Liberación de Cebus apella. En: Memorias 1º foro ACOPAZOA. 1997. Colombia.
- JACOBSON, E. BEHLER, J. y JARCHOW, J. Health assessment of Chelonians and Release into the wild. En: Zoo and wild animal medicine. Current therapy 4. 1999. Pág: 232 - 242. W.B. Saunders. Co. USA.
- KIRKWOOD, J. Interventions for wildlife health, conservation and welfare. En: The Veterinary Record. 1993, march. Pág: 235 - 238.
- KIRKWOOD, J. y BEST, R. Treatment and Rehabilitation of Wildlife Casualties: legal and ethical aspects. En: In Practice. 1998, april. pág: 214 - 216.
- KLEIMAN, Devra; ALLEN, Mary; THOMPSON, Katerina y LUMPKIN, Susan. (Editores). Wild Mammals in Captivity. The University of Chicago Press. United States of America. 1996. 639pp

- MADER, Duglas (Editor). Reptile Medicine ans surgery. W.B. Saunders Co. United states of America. 1996. 512 pp.
- OSOSRIO, Héctor (Editor). Investigación y Manejo de Fauna para la Construcción de sistemas Sostenibles. CIPAV. Colombia. 1996. 240pp.
- POMBO, Diana (Editora). COLOMBIA. Gestión Ambiental. INDERENA. Colombia. 1993. 66pp
- REICHARD, T. SHELLABARGER, W. y LAULE, G. The veterinarian`s role in enrichment. En: Journal of Zoo and wildlife medicine. 1998, 29. Pág: 369 - 370.
- Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín, Zoológico Santa Fe, Corantioquia y área Metropolitana (Organizadores). 1999. Primer Simposio Internacional de Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre. Documento en disquete.
- REVISTA DE LA ACADEMIA COLOMBIANA DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES. 1999, Dic, vol 23.
- STEVENS, R.D. Wildlife Rehabilitation. 1996. En: The Veterinary Record. 138: 9.
- VAUGHAN, Christopher y RODRIGUEZ, Miguel (Editores). 1994. Ecología y Manejo del Venado Cola Blanca en México y Costa Rica. Editorial EUNA. Costa Rica. 455pp.
- WOODROFFE, R. Veterinary Contributions of field conservation. En: Oryx. 1998.
- ZERDA, E. 1998. La Rehabilitación Biológica. Documento no publicado.

Icoteas (*Trachemys scripta*) en cuarentena, URRAS.